

RITRATTO DI CARDINALE (GIOVANNI RICCI ?)

CERCHIA DI PULZONE SCIPIONE

(Gaeta 1550 ca. - Roma 1598)

INVENTARIO: 158

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è ignota. Secondo Paola Della Pergola (1959), le sue prime tracce risalgono al 1790 circa, quando l'opera è elencata nella raccolta Borghese come «Una testa di Vecchio, Scipione Gaetano», ritratto che, però, nel 1833, fu descritto come quadrato, contrariamente alla tela in esame.

Un'ulteriore «testa di vecchio», di autore ignoto, è presente nell'inventario fidecommissario ottocentesco ma, anche in questo caso, sebbene la descrizione possa teoricamente corrispondere alla presente opera, le dimensioni indicate nel documento risultano errate. Da escludere, infine, anche il «quadro in tavola con Testa con barbalonga con berretta nera», che nel 1964 sempre Della Pergola connette dubitativamente alla testa in esame, in quanto il supporto, una tela anziché una tavola, non risulta corrispondente.

Incerta rimane anche l'identità dell'artista. Se nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) compare il nome di Scipione Pulzone, nel 1893 Adolfo Venturi parlò di scuola veneziana, affermando che il dipinto: «mostra il fare di un seguace di Tiziano ed ha molta forza di carattere; ma il colore ossidato non lascia gustarne la bellezza». Tale giudizio, ripreso successivamente da Roberto Longhi (1928), che definì la tela di «Mediocre e guasta pittura, d'intenzione tizianesca», fu in parte condiviso da Della Pergola (1959) che, basandosi su un parere espresso oralmente da Federico Zeri, attribuì il ritratto al pittore renano Jan Stephan van Calcar, formatosi in Italia alla scuola di Tiziano e morto a Napoli, dove conobbe Giorgio Vasari. Tuttavia anche questa ipotesi si è rivelata alquanto debole: nel 1992, infatti, Marta Ausserhofer ha giudicato il ritratto Borghese distante dal fare distaccato dell'artista, allontanandolo quindi dalla sua produzione.

Per quanto concerne l'identità del personaggio, a seguito di un confronto con il ritratto di Pulzone pubblicato nel 1957 da Zeri ([Fogg Art Museum, inv. 1934.66](#)) e recante un'iscrizione identificativa, Della Pergola ha avanzato l'ipotesi, seppur con qualche dubbio, che si tratti di Giovanni Ricci (1498-1574), prelado nato a Chiusi, proveniente da una famiglia di Montepulciano. Creato cardinale nel 1551, Ricci era noto anche per la sua vigna sul Pincio, ceduta alla sua morte al cardinale Ferdinando de' Medici. Tuttavia, se tale identificazione fosse corretta, sorgerebbe una questione cronologica di non poco conto. Infatti, secondo l'analisi della studiosa, il quadro

dovrebbe essere stato eseguito prima che l'uomo ricevesse la porpora cardinalizia, come indurrebbero a pensare sia l'assenza di vesti ecclesiastiche nel ritratto, sia la data della nomina al cardinalato di Ricci, successiva alla morte del pittore. Tale pista, però, confliggerebbe con la data presumibile dell'esecuzione del dipinto da parte del pittore, il quale, deceduto entro il 1550, non avrebbe potuto ritrarre un Ricci già anziano. Questa constatazione, unita a considerazioni di natura stilistica espresse nel 1992 dall'Ausserhofer, porta a escludere in modo definitivo tale ipotesi.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 360;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 157-158, n. 226;
- M. Ausserhofer, *Johann Stephan von Calcar. Das Poträt des Melchior von Brauweiler von 1540*, Kleve 1992, p. 74;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 56.

English version

PORTRAIT OF A CARDINAL (GIOVANNI RICCI ?)

CIRCLE OF PULZONE SCIPIONE

(Gaeta c. 1550 - Rome 1598)

INVENTORY: 158

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is unknown. According to Paola Della Pergola (1959), the earliest known reference to the work dates to around 1790, when it was listed in the Borghese collection as *"A Head of an Old Man, Scipione Gaetano."* By 1833, however, the portrait was described as being square in format, a detail inconsistent with the present canvas.

A similar description of *"Head of an old man"* by an unknown artist appears in the nineteenth century *Fideicommissari* inventory. Although this description could theoretically correspond to the work, the measurements recorded in the document are again inaccurate. Finally, the entry *"Panel painting of a Head with a long beard and black cap,"* which Della Pergola (1964) tentatively associated with the work, must also be excluded, as the noted support, a panel rather than canvas, precludes such an identification.

The artist's identity also remains uncertain. Giovanni Piancastelli (1891) listed the work under the name of Scipione Pulzone. In 1893, however, Adolfo Venturi attributed it to the Venetian school, remarking that the painting *"Shows the manner of a follower of Titian and has considerable strength of character; but the oxidised pigment prevents a full appreciation of its beauty."* This judgement was subsequently echoed by Roberto Longhi (1928), who dismissed the canvas as a *"mediocre and damaged painting, Tizianesque in intention."* Della Pergola (1959), partly drawing

on an oral opinion by Federico Zeri, attributed the portrait to the Rhenish painter Jan Stephan van Calcar. Van Calcar was trained in Italy in Titian's workshop and was later active in Naples, where he became acquainted with Giorgio Vasari. This attribution, however, has also proven weak: in 1992, Marta Ausserhofer determined the Borghese portrait to be stylistically divergent from van Calcar's characteristic detached manner, consequently excluding it from his corpus.

As for the sitter's identity, Paola Della Pergola cautiously suggested that the subject might be Giovanni Ricci (1498–1574), a prelate born in Chiusi to a family from Montepulciano. Appointed cardinal in 1551, Ricci was also known for his vineyard on the Pincian Hill, which, upon his death, passed to Cardinal Ferdinando de' Medici. Della Pergola's hypothesis was based on a comparison with a portrait by Pulzone, published by Zeri in 1957 ([Fogg Art Museum, inv. 1934.66](#)), which bears an identifying inscription. However, if this identification were correct, a significant chronological issue would arise. According to Della Pergola's analysis, the portrait would have to predate Ricci's elevation to the cardinalate, an assumption supported by the absence of ecclesiastical vestments in the painting and the date of his nomination, which postdates the artist's death. Therefore, if van Calcar died by 1550, he could not have portrayed Ricci as an elderly man. This observation, together with the stylistic analysis advanced by Ausserhofer in 1992, therefore leaves the sitters identity unresolved.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 360;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 157-158, n. 226;
- M. Ausserhofer, *Johann Stephan von Calcar. Das Poträt des Melchior von Brauweiler von 1540*, Kleve 1992, p. 74;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 56.

